

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ / SCIENCE AND EDUCATION

УДК 769.91

DOI: 10.5281/zenodo.7378467

КОМПОЗИЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА

НЕМЧИНОВА Елена Евгеньевна

Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);

Доцент; e-mail: nemchinova.yelena@internet.ru

Аннотация. Целью данной работы было проведение исследования приемов построения товарных знаков. В статье были рассмотрены основные аспекты композиции комбинированных фирменных знаков. Отдельно рассмотрены композиционные особенности логотипов. Анализируются различные графические элементы построения знака, использования доминанты в логотипах и фирменных знаках, также выполнен анализ самых распространенных стилевых и композиционных приемов построения знака. Исследуется доминанта и ее местоположение в знаках, а также анализируются средства выделения доминанты в товарных знаках. Рассматриваются тематика и стиль, как ключевые понятия эстетической стратегии фирмы. Проанализировать построение композиции при разработке товарных знаков и роль доминанты являются целью данной статьи. Положения статьи имеют методическую ценность при выборе композиционных приемов в практике построения знака, а также исследования доминанты в товарных знаках в графическом дизайне. Актуальность исследования состоит в систематизации материала по теме, в методических приложениях: для постановки проектных задач, для оценки работ, для разработки учебного материала. В практической работе для применения композиционных приемов, в практике построения товарных знаков в графическом дизайне на сегодняшний момент.

Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, фирменный знак, логотип, доминанта, стиль, графический дизайн, визуальные коммуникации.

Для цитирования: Немчинова Е.Е. Композиция товарного знака. // Сервис plus. 2022. Т.16. №3. С. 44-51.
DOI: 10.5281/zenodo.7378467

Статья поступила в редакцию: 22.05.2022.

Статья принята к публикации: 22.09.2022.

TRADEMARK COMPOSITION

Elena E. NEMTCHINOVA

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Docent; e-mail: nemchinova.yelena@internet.ru

Abstract. The purpose of this work was to conduct a study of techniques for constructing trademarks. The main aspects of the composition of combined trademarks were considered in the article. The compositional features of logos are considered separately. Various graphic elements of the construction of the sign, the use of the dominant in logos and brand names are analyzed, and the analysis of the most common stylistic and compositional techniques of the construction of the sign is also performed. The dominant and its location in the signs are investigated, as well as the means of distinguishing the dominant in trademarks are analyzed. The subject and style are considered as the key concepts of the aesthetic strategy of the company. To analyze the construction of the composition in the development of trademarks and the role of the dominant are the purpose of this article. The provisions of the article have methodological value in choosing compositional techniques in the practice of building a sign, as well as the study of the dominant in trademarks in graphic design. The relevance of the research consists in the systematization of the material on the topic, in methodological applications: for setting project tasks, for evaluating work, for developing educational material. In practical work for the application of compositional techniques in the practice of building trademarks in graphic design at the moment.

Keywords: trademark, service mark, brand name, logo, dominant, style, graphic design, visual communications.

For citation: Nemchinova E.E. (2022). Trademark composition. Service plus, 16(3), Pp. 44-51. DOI: 10.5281/zenodo.7378467 (In Russ.).

Submitted: 2022/05/22.

Accepted: 2022/09/22.

Введение

Мир меняется и графический дизайн вместе с ним. Новые визуальные средства коммуникации, новые тренды в графическом дизайне, развитие технических средств пользователей требует анализа сегодняшней ситуации, связанной с построением товарного знака в коммуникативном дизайне.

Разработка бренда корпораций и предприятий предполагает отражение их товаров и услуг в едином фирменном стиле и в частности в фирменном знаке (товарном знаке). Визуальная идентификация марки необходима для узнавания её на рынке, подтверждения подлинности. Сегодня изменилась форма подачи коммуникационных материалов, интерактивные коммуникации – сегодняшние тренды в графическом дизайне. Ребрендинг знаков связан с требованиями времени и происходил всегда. Знаки постепенно становятся более лаконичными, минималистичными и это предполагает более четкое композиционное решение знака.

Целью искусствоведческого исследования является проведение исследования приемов построения товарных знаков.

Методы

В работе использованы следующие методы исследования: метод анализа, синтеза, библиографический метод. Проведено изучение разнообразных источников информации по теме статьи. Рассмотрены тенденции и специфика проектирования фирменного знака в графическом дизайне. Проведен анализ сегодняшних тенденций проектирования, связанных с новейшими технологиями в сфере компьютерной графики. Проанализированы построение композиции фирменных знаков и применение доминанты в графическом дизайне знаков.

Проведены исследования фирменного знака как инструмента создания и формирования коммуникативной визуальной среды. Применен метод сравнения, позволивший сделать заключение о тенденциях развития фирменного стиля. Применен метод синтеза, он помог получить общее представление о проектировании фирменного знака. Метод экстраполяции позволил распространить выводы, сделанные на частичных дан-

ных на предмет исследования в целом. Методы проведения исследования отличаются абстрактностью и обобщённостью. Они помогают систематизировать собранный материал для успешного его изучения.

Результаты

Дизайн развивается не сам по себе, а вместе с окружающим миром [4;5]. Постоянно появляются новые тренды в графическом дизайне [10]. Современные тенденции при создании фирменного стиля это, прежде всего, создание индивидуального, единого визуального решения всего бренда, единой визуальной системы, где цвет, стиль, типографика, иллюстрации, паттерны и другие визуальные элементы играют на идентификацию бренда. Важна вся система визуальной коммуникации бренда. Сегодня интернет – один из самых главных каналов коммуникации. Интернет и социальные сети сделали бренды открытыми своим потребителям. Потребитель сегодня интерактивно общается с брендом. Необходимо создание гибкого, цельного, возможно, трансформирующегося знака, не изменяя при этом его основную функцию – функцию идентификатора бренда. На уровне массовой коммуникации знак компании является синонимом ее бренда. Как воспринимается знак потребителем, во многом определяется его внешним видом.

Товарный знак (и знак обслуживания) – официально принятый термин, означающий зарегистрированное в установленной форме обозначение, призванное отличать товары (услуги) одних юридических лиц или физических лиц от других. Синонимами термина товарный знак являются – фирменный знак, фирменная марка, эмблема [3].

Изначально личные клейма средневековых ремесленников или мануфактур давали возможность отличать одни товары и услуги от однородных товаров и услуг других производителей, а первые товарные знаки появились в середине XIX века. Самые старые товарные знаки: Maxwell House (с 1873 г.), Kodak (с 1888 г.), Mercedes (с 1890 г.), Coca-Cola (с 1896 г.). Изначально в качестве товарных знаков часто использовали сюжетные композиции. Знаки напоминали сильно уменьшенные иллюстрации, в них было много

деталей. В силу традиции, сегодня нагруженные деталями знаки, употребляются в чайном и алкогольном производстве. А в целом сегодня знак минималистичен.

Тематика и стиль – ключевые понятия эстетической стратегии фирмы. Сочетание различных эстетических элементов рождает стиль, который отражает специфику фирмы, строит образ компании, является основой построения фирменного стиля. Манера исполнения знака должна быть единой, то есть должно присутствовать единое графическое решение. Знак должен привлекать внимание и нести положительные эмоции. Он должен чем-то цеплять человека, вызывать у него определенные эмоции. Знак должен донести до потребителя образ компании, специфику рода ее деятельности [2].

Стилистически все элементы знака должны подходить друг другу. Стиль играет основную роль в рамках эстетической концепции. К базовым визуальным элементам стиля относятся цвет, форма, линии, узор, текстура. Стилиевые решения и тематика являются центральными элементами образа компании. Единство образа признаков эффективного решения знака. Новые визуальные средства коммуникации предполагают момент общения с потребителем, знаки становятся интерактивными, находятся в движении на экранах технических средств пользователей, это сегодняшняя специфика товарных знаков. Товарный знак – это визуальный образ торговой марки, призванный идентифицировать товар или фирму в сознании покупателя.

Товарный знак отражает характер бренда, он информативен. Композиционно представляет собой завершенный элемент. Чаще всего содержит доминанту. Знак интерактивен, хорошо масштабируется, работает и при переводе его в черно-белую гамму, не теряет своих информативных качеств (печать в 1 или 2 краски, факсовое сообщение, макет в газету или тиснение фольгой).

Построение знака связано с компоновкой, взаимодействием всех элементов знака между собой. Основные составляющие комбинированного фирменного знака – форма, цвет, текст (логотип) и слоган (не обязательно).

Логичность построения товарного знака просматривается при использовании модульной сетки, здесь проверяется направленность движения линий построения, соразмерность и пропорциональность частей, их сомасштабность, графическая пластика. При проектировании знака желательно постараться визуальным образом вписать его в какую-либо геометрическую фигуру (треугольник, квадрат, прямоугольник), чтобы проверить знак на цельность, чтобы он не «разваливался».

Если шрифт – единственный, элемент знака, то такой фирменный знак называется логотипом; наибольшую часть фирменных знаков составляют логотипы. При создании логотипа очень важно количество букв в названии фирмы. Дизайнер не занимается неймингом, но может предложить варианты, существенно сокращающие количество букв в названии, например, взять только первые буквы в словах. Хорошо, когда количество букв в названии фирмы не больше семи. Большее количество букв труднее скомпоновать в фирменном знаке.

Логотип – это набор текста выбранной гарнитурой шрифта. Используются декоративные (акцидентные) шрифты. Подбор шрифта должен отвечать характеру фирмы. Набирается текст либо прописными, либо строчными буквами. Изменение одной буквы в логотипе делает ее отличной от других, она становится доминантой знака. Изменить одну букву можно поменяв ее размер или цвет, использовать прописную букву рядом со строчными, применить букву другого шрифта. Чаще всего изменяют первую букву. При слиянии двух букв в одну, также образуется доминанта в логотипе. Штриховка, обводка буквы тоже ее выделяет среди других. Межбуквенные интервалы (трекинг) меняют восприятие логотипа, угол поворота букв, также увеличение или сдвиги вверх или вниз одной или двух соседних букв относительно базовой линии выделит их из общей массы, тем самым создадут доминанту в знаке. Буква, заключенная внутри какой-нибудь геометрической фигуры; в рамку, как правило, правильной формы будет доминировать. Чаще всего выделяют в логотипе первую букву, вторую, если количество букв в знаке небольшое и нечетное, то можно выделить центральную, при этом логотип должен быть сим-

метричным. Можно выделить предпоследнюю букву, делать акцент на последней букве логотипа не рекомендуется. Различные стилизации буквы в логотипах вплоть до превращения их в изобразительный элемент делает ее главной при восприятии знака. Доминантой может стать сочетание в шрифтовом элементе декоративной графики. Негативное пространство (контрформа) часто обыгрывается во внутрибуквенном просвете. Контраст используемых шрифтов (при использовании нескольких в одном знаке) часто применяют в логотипах, где выделяться будет тот шрифт, который лучше читается. Четкое компактное написание знака-логотипа ведет к целостности восприятия знака при минимальном количестве знаков. Статичность и устойчивость знака подчеркивается компактностью размещения букв логотипа четкой геометрией и чаще всего вертикальным строем самих букв. Логотип должен восприниматься единым блоком, для этого уменьшают трекинг между буквами. Цвет шрифта и фона должны быть контрастными, шрифт при этом легче читается и воспринимается. Сегодня часто используют черный цвет логотипа. Это придает значимость и силу названию фирмы. Черный ахроматический цвет и по силе воздействия уступит хроматическим цветам и не станет доминирующим, если в черном шрифте выделить цветом какой-либо элемент, этот элемент в логотипе и будет доминантой [9].

Использование леттеринга и каллиграфии в логотипах позволяет придумать что-то особенное, новое, уникальное, и создать доминанту путем оригинального написания элементов шрифта. При разработке айдентики для таких заведений, как кафе, рестораны и отели, данный тренд находится среди лидеров по популярности и эффективности [6]. Композиция может основываться на выделении фонового элемента под конкретной буквой или части букв знака в виде линий, пятен, различных графических техник, обводку части букв или всего слова.

Во второй половине 19 века основатель семиотики Чарльз Пирс создал свою классификацию знаков. Эта классификация и сегодня считается общепризнанной и наиболее полной, ее используют при создании фирменных знаков. Пирс пред-

ложил разделить все знаки на три базовых типа знаков: знаки-иконки; знаки-индексы; знаки-символы. Первый тип знаки-иконки называют еще и иконическими знаками, знаками-изображениями, иногда знаками-копиями. Второй тип знаки-индексы именуют индексальные знаки, или знаки-признаки. Третий тип знаки-символы по-другому называются символическими знаками или условными, конвенциональными знаками.

Иконические знаки представляют собой реалистичные или стилизованные изображения людей, предметов, животных, различные узнаваемые фигуры и линии, орнаменты или совмещение вышеуказанных элементов.

Знаки-индексы – это различные абстрактные изображения, вызывающие определенные ассоциации и образы. Изображение и шрифт должны иметь в знаке один характер, четко согласовываться по стилю. При этом изображение по отношению к шрифту всегда будет иметь доминирующий характер.

Начинать техническую работу над знаком, прежде всего, надо с поиска образа и графического языка. Образ обязан поддерживать идею бизнеса заказчика проекта. Большое значение при создании бренда фирмы придают символике. Удачно выбранные символы ярко демонстрируют фирму, легко запоминаются, являются опознавательным знаком фирмы. Символика является неотъемлемой частью фирменного знака, влияет на чувственное восприятие, вызывает определенные представления, связанные с продукцией фирмы, отражает образ, специфику, характеризует фирму. Успешны те компании, которые создали себе запоминающийся образ.

Композиция знака должна быть гармоничной, и сегодня, как правило, достаточно лаконичной. Форма самого знака; пропорциональность, симметрия и асимметрия, параметры и размер частей учитываются при проектировании знака. Симметричность придает формам торжественность, порядок, покой, основательность, асимметрия динамику. Иногда небольшая асимметрия является удачным решением. При помощи игры с размерами линий и пятен элементов знака можно добиться контрастности. Изящность знаку прида-

ют тонкие линии рисунка и шрифта. Наличие острых углов характеризует знаки с мужским началом, где характерны – динамика, напор, движение, острота, в отличие от женских закругленных форм знака, где присутствует изящество и тонкость. Простые геометрические формы, такие как круг и квадрат, намного быстрее воспринимаются и лучше запоминаются, чем сложные, неправильные. Часто при разработке знака используются несколько геометрических форм. Формы линий в знаке должны соответствовать линиям основного и дополнительного штрихов в логотипе. Горизонтальные и вертикальные линии чаще всего вызывают ассоциации со спокойствием и ясностью, а изогнутые – изяществом и непринужденностью. Сегодня актуально стремление к минимализму, упрощение формы. Эйри Дэвид в своей книге «Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера» писал, что простота облегчает узнавание логотипа, тем самым повышая его шансы на долговечность, независимость от веяний времени [11].

Flat- дизайн (плоский дизайн) в знаке – это четкие, простые и аккуратные графические композиции, вызывающие у зрителя ощущение удобства, простоты и понятности. Сегодня используют в построении знака разнообразные текстуры, градиенты и узоры, иногда сложный рисунок, несмотря на общую тенденцию к упрощению и популярность простых и лаконичных трендов. Знаки Line art представляют собой графическую или тексто-графическую композицию, полностью или частично созданную при помощи непрерывной линии. Трафаретная типографика также используется при проектировании знаков. Знаки могут создаваться при помощи такого графического приема, как микролинии (MicroLines), а также с помощью еще одного графического приема – «форма пасты» («Pasta Bends»). Линия в знаке, то сужаясь, то расширяясь, создает интересный эффект. Использование в знаке негативного пространства (Negative space) хорошо запоминается, так как содержит в себе некий графический ребус.

Дж. Т. Дрю, С.А. Мейер в книге «Управление цветом в логотипах» писали: «Правило номер один: видимость с любого расстояния. После того как марка полностью разработана, распечатайте лого в уменьшенном виде, все анатомические части марки должны четко просматриваться в

размере полдюйма. Если марку можно уменьшить до размера полдюйма и даже меньше, ее анатомия будет видна с любого расстояния» [1, с. 198].

Специфика средств выражения доминанты товарных знаков связана с требованиями эффективной коммуникации. Использование доминанты в знаке сделает его более цельным, определит фиксацию взгляда потребителя, поможет более четко и ясно восприятию знака. Доминанта – это композиционный центр, это выделение главного смыслового центра и структурного графического центра в объекте. Смысловой центр – это точка отсчета, основное, главное. С доминанты начинается восприятие графического объекта, при этом ее воспринимают эмоционально, не задумываясь, не анализируя, с первого взгляда она привлекает к себе внимание. Смысловой центр в знаке должен совпадать со зрительным центром. Доминанта с помощью цвета, выделения с помощью фактуры, формы и т.п. связывает все элементы знака, тем самым обеспечивается один из главных признаков композиции – цельность и единство. Доминанта располагается ближе к геометрическому центру знака, в активных точках. Композиционный центр может не совпадать с геометрическим центром. Доминантой также в знаке будет сгущение элементов в одном месте и расфокусирование в других, увеличение или уменьшение в размерах одного из элементов в композиции. Негативное пространство также обыгрывается в доминанту. Возможны и два композиционных центра, но один из них должен быть основным (доминанта), а другой дополнительным (субдоминанта). Самой главной доминантой в фирменном знаке является визуальный интерес. Если в знаке присутствует человек, то он будет доминантой знака. Лицо доминирует над телом и самое выразительное в лице – это глаза. Животные также будут визуальным интересом в знаке и соответственно, будут являться доминантой. Изобразительный элемент более привлекает внимание, чем абстракция и перетянет на себя все внимание. Если говорить о фирменном блоке, то доминантой его будет фирменный знак – изобразительный элемент. Уникальный графический элемент – фирменный знак перетянет на себя все внимание и автоматически станет доминантой.

Знак-индекс – это, по сути, формальная композиция. Знак абстрактен, не вызывает предметных ассоциаций. При проектировании знака индекса используются простейшие геометрические формы: – круг, квадрат, треугольник, и т. д. – на основе базовой структурной схемы. Изображение, полученное из простых геометрических форм, может быть массивным или изящным, замкнутым или открытым, статичным или динамичным, но при этом все части композиции объединяются в единое целое. Сходство подобных элементов по форме, текстуре, размеру, а также расположение их близко по отношению друг к другу объединяет элементы товарного знака в единую форму. Рудер писал: «В противопоставлении противоположностей следует сохранить общие впечатления цельности. Излишне резкий контраст, как, например светлого и темного, либо большого и маленького, может дать одному из элементов такой перевес, что его равновесие с антиподом нарушается, или утрачивается вовсе [7, с. 132]. Абстрактные геометрические формы необходимо структурировать и выделить композиционно значимые элементы. Должна прослеживаться четкая система построения знака, соразмерность и пропорциональность всех частей. Наличие доминанты придает знаку индивидуальность и визуальную активность. Выделять отдельные фрагменты как более активные можно с помощью цвета, формы. В знаке важно отсутствие перегруженности. С точки зрения восприятия лаконичный знак более эстетичен, быстрее воспринимается, легче запоминается, абстрактный знак не рассказывает, он намекает, требует работы мысли, образного мышления. Такая композиция – сигнал, призыв к действию.

Цвет знака напрямую связан с образом фирмы, ассоциируется со сферой ее деятельности, работает на имидж компании. Цвет знака визуально откладывается в памяти потребителя, быстро запоминается. Чем строже и элитарнее фирма, ее продукция или услуги, тем меньше цветов в ее фирменном знаке. Основными фирменными цветами считаются те цвета, которые используются в самом знаке. Цветовая гамма должна соответствовать характеру фирмы, роду ее деятельности [8]. Лучше использовать нечетное количество цветов в фирменном знаке, от одного до семи максимум. Многоцветные знаки плохо

запоминаются. При создании такого знака труднее удержать общее цветовое решение. При наличии в знаке обилия цветов сложно добиться чувства гармонии и равновесия. В хорошем знаке количество цветов обычно не превышает одного, двух, при этом важно гармоничное соотношение цветов между собой. Самым активным, видимым цветом можно выделить наиболее значимый элемент знака, т.е. может быть выделена доминанта знака. Цвет должен подчеркивать индивидуальность фирмы, выделять ее из других.

Слоган (фирменный лозунг) – идейное звено фирмы, заключает в себе основной смысл деятельности фирмы. Эта рекламная константа лаконична и значима. Оригинальный девиз подчеркивает специфику и особенности концепции фирмы. Слоган содержит основные принципы деятельности фирмы, ее кредо, например, Nike: “Justdo it!”, Philips: «Изменим жизнь к лучшему!»

При создании слогана учитывают особенности той аудитории и клиентуры, на которую он направлен. Обычно он располагается внизу под логотипом и входит в единый фирменный блок. Но в единой системе «фирменный знак, логотип, слоган» он не будет являться доминантой.

Заключение

В данной статье были затронуты композиционные вопросы построения товарных знаков, связанные с их содержанием, характером и назначением. Выполнен анализ самых распространенных композиционных приемов построения знака, определены варианты использования доминанты в логотипах и фирменных знаках. Исследована роль доминанты, ее местоположение в знаках, а также перечислены средства выделения доминанты. Были рассмотрены тематика и стиль, как ключевые моменты эстетической стратегии фирмы.

В данной статье были проанализированы актуальные композиционные приемы построения товарных знаков для практики современного графического дизайна. Исследованы вопросы применения законов композиции при построении товарных знаков в графическом дизайне.

Положения статьи имеют методическую ценность для применения композиционных приемов в практике построения знака, и в частности доминанты в товарных знаках.

Список источников

1. Дрю Д.Т., Мейер С.А. Управление цветом в логотипах. Подробный справочник графического дизайнера. М., РИП – Холдинг, 2007. 222с.
2. Крашенинников В. Н. Товарные знаки. Теория и практика проектирования Луганск., Луганск, 2008. 35с.
3. Коник Н.В., Малуев П.А., Пешкова Т.А. Товарные знаки и бренды. М. //журнал "Управление персоналом". 2006.
4. Лесняк В. Графический дизайн (основы профессии). М., Index Market, 2011. 416с.
5. Ньюарк К. Что такое графический дизайн? М., АСТ:Астрель, 2008. 255 с.
6. Проненкот Л. Каллиграфия для всех. М., Книга, 1990. 248с.
7. Рудер Э. Типографика. М., Аронов 2017. 286с.
8. Стоун Т., Адамс С., Мориока Н. Дизайн цвета. Практикум. Практическое руководство по применению цвета в графическом дизайне. М., Рип – Холдинг, 2006. 120с.
9. Тимоти С. Типографика цвета. Практикум. Как выбрать шрифт. М., Рип –Холдинг, 2006. 256с.
10. Туэмлоу Э. Графический дизайн: фирменный стиль, новейшие технологии и креативные идеи. М., Астрель, АСТ, 2006. 256 с.
11. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера. 2-е изд. СПб., Питер, 2016. 224с.

References

1. Drew D.T., Meyer S.A. Upravlenie цветом v logotipah. Podrobnij spravochnik graficheskogo dizajnera [Color management in logos. Detailed handbook of graphic designer]. M., RIP – Holding, 2007. (In Russ.).
2. Krasheninnikov V. N. Tovarnye znaki. Teoriya i praktika proektirovaniya. [Theory and practice of designing]. Lugansk., Lugansk, 2008. (In Russ.).
3. Konik N.V., Maluyev P.A., Peshkova T.A. Tovarnye znaki i brendy. [Trademarks and brands]. Personnel Management [Personnel Management]. 2006. (In Russ.).
4. Lesnyak V. Graficheskij dizajn (osnovy professii). [Graphic design (fundamentals of the profession)]. M., Index Market, 2011. (In Russ.).
5. Newark K. CHto takoe graficheskij dizajn? [What is graphic design?]. M., AST:Astrel, 2008. (In Russ.).
6. Pronenkot L. Kalligrafiya dlya vsekh. [Calligraphy for everyone]. M., Book, 1990. (In Russ.).
7. Ruder E. Tipografika. [Typography]. M., Aronov 2017. (In Russ.).
8. Stone T., Adams S., Morioka N. Dizajn cveta. Praktikum. Prakticheskoe rukovodstvo po primeneniyu cveta v graficheskom dizajne. [Color design. The workshop. Practical guide to the use of color in graphic design]. M., Rip – Holding, 2006. (In Russ.).
9. Timothy S. Tipografika cveta. Praktikum. Kak vybrat' shrift. [Color typography. The workshop. How to choose a font]. M., Rip –Holding, 2006. (In Russ.).
10. Tuemlow E. Graficheskij dizajn: firmennyj stil', novejshie tekhnologii i kreativnye idei. [Graphic design: corporate identity, the latest technologies and creative ideas]. M., Astrel, AST, 2006. (In Russ.).
11. Airy D. Logotip i firmennyj stil'. Rukovodstvo dizajnera. [Logo and corporate identity. Designer's Guide. 2nd ed.]. St. Petersburg, St. Petersburg, 2016. (In Russ.).